

Željko Stanojević

JEVREJSKA APOKALIPTIČNA KNJIŽEVNOST

**Centar za hebrejski jezik i književnost
Beograd, 2023**

SADRŽAJ

1. APOKALIPTIKA – definicija i osnovne karakteristike
2. **ISTORIJSKE OKOLNOSTI: vreme nastanka i istorijske okolnosti u periodu nastajanja jevrejske apokaliptike**
3. **NAČINI I RAZLOZI NASTAJANJA JEVREJSKE APOKALIPTIKE**
4. **KARAKTERISTIKE JEVREJSKE APOKALIPTIKE**
5. **KUMRAN I JEVREJSKA APOKALIPSA**
6. **POZNATIJA JEVREJSKA APOKALIPTIČNA DELA**
7. **UTICAJ APOKALIPTIČKE JEVREJSKE KNJIŽEVNOSTI NA NAČIN RAZMIŠLJANJA U ISUSOVOM VREMENU**
8. **LITERATURA**

JEVREJSKA APOKALIPTIČNA LITERATURA

1. APOKALIPTIKA – definicija i osnovne karakteristike

Prema »Rečniku stranih reči i izraza«, odrednica »Apokalipsa« predstavlja grčku reč sa značenjem »objava, otkrovenje...«. Isti rečnik ovu odrednicu povezuje u prvi mah sa novozavetnim delom »Otkrovenje Jovanovo«, što je svakako i opravdano prema opštem utisku koji se stiče čitanjem navedenog dela. Na ovom radu je da istraži kakvi su to utisci koji se stiču čitanjem ovoga dela, odakle karakteristike ovoga dela vode poreklo, u koju se istorijsku tačku mogu svrstati. Isto tako ovaj će rad pokušati da istraži i druga dela koja su po svom sastavu slična navedenom, istraživaće se i uticaj tih drugih njemu sličnih dela na njega samog, uzimajući namerno navedeno delo (»Otkrovenje Jovanovo«) samo kao mnogima već poznat primer jednog posebnog pravca u književnosti. Apokalipsa kao pojava, kao književno delo ili pak kao način razmišljanja, rezultat je nastanka interesantne društvene pojave, inače karakteristične za teške okolnosti kojima određeni narod biva okružen, najčešće označavanim kao apokaliptika. Izraz »Apokaliptika« obično se odnosi na granu jevrejske književnosti, mada se može primeniti i na književnosti drugih naroda¹ koje imaju slične karakteristike u stilu pisanja, temi pisanja i načinu razmišljanja. Apokaliptikom kao književnom vrstom služe se naročito, kako će se to videti i kasnije u ovom radu, pozniji proroci. Njome prorok objavljuje tajne budućih vremena i teši one koji su u patnjama ovoga vremena ukazujući im na nagradu u budućem svetu. Apokaliptičke objave proroci su najčešće dobijali u viđenjima ili u simboličkim snovima. A kao tumači takvih snova obično su se pojavljivali anđeli kao Božji posrednici.

Ipak, danas najviše proučavana stoga i najpoznatija apokaliptika zapravo je jevrejska apokaliptična literatura, koja će biti i glavna tema ovog rada.

Prema navodima većine leksikona i rečnika, »Apokaliptika« je, sažeto, grana književnosti koja prikazuje u obliku simbola, slike čudesnih, tajanstvenih vizija budućnosti, čak slike budućeg božjeg carstva i dolazak od Boga određenog spasitelja² na Zemlju, koji će je spasti u jednom momentu. Osnovna karakteristika apokaliptike jesu slike čudesa koje se opisuju na poseban način, a koje su rezultat najčešće, lične imaginacije opisivača. Važna karakteristika apokaliptike je svakako i to da ona odiše jakim proročkom osnovom. Proroštvo je podsticaj ali ne i cilj apokaliptike. Svakako da je proroštvo samo sredstvo da se ukaže na ono što će se dogoditi.

2. ISTORIJSKE OKOLNOSTI: vreme nastanka i istorijske okolnosti u periodu nastajanja jevrejske apokaliptike

Apokaliptična književna vrsta počela se razvijati u Izraelu kada je prestajalo proročanstvo. Bilo je to predmakabejsko doba³ iz gradac#, period vladavine prvo Asiraca a potom Grka. Svoj vrhunac apokaliptika doživljava u periodu od dvestote godine pre Hrista do dvestote godine nakon Hrista. Najstarije zapisano štivo sa karakteristikama apokaliptike predstavljaju šest poglavlja knjige Danilove (Dn. 7-12). Prema najnovijim naučnim dostignućima, do kojih se došlo analizom Kumranskih rukopisa, naučnici su došli do zaključka, a sa time se većina naučnika i složila, knjiga Danilova se datira na VI-V vek pre Hrista. Upravo se period nastanka apokaliptike stoga poklapa sa navedenim datumom. Svakako da su za razumevanje razloga nastajanja apokaliptike od velike važnosti istorijske okolnosti u ovom periodu, naročito u periodu cvanja apokaliptike, što je kako je već navedeno od II veka pre n.e. do II veka posle n.e.

Danilova knjiga je napisana verovatno u Vavilonu tokom boravka Jevreja, pa i autora Danila u izbeglištvu (ropstvu). Odakle Jevrejski narod u Vavilonu? Posle razorenja Samarije 722. g. pre n.e., izraelski izgnanici raseljeni su po zapadnim asirskim provincijama (Gozan u severnoj Siriji), i po istoku, u Midiji. Judejski zarobljenici su raseljeni u samoj Vaviloniji. Nakon 586. g. pre n.e. i vavilonskog osvajanja Judeje, događa se još jedno veliko odvođenje Jevreja, i to u srednju i južnu Mesopotamiju. Već u prvoj deceniji boravka u Vavilonu, pojavljuje se jedan od najistaknutijih proroka Jezekiel, izdanak jevrejske sveštenečke porodice. Njegove proročke besede odlikuju se velikom pesničkom obdarenošću i izuzetnom uverljivošću. Ideali proroka iz ovog perioda postaju jasniji, produbljeniji i u narodu prihvaćeniji. Tako se s vavilonskim ropstvom vezuje dotad najkrupniji prelom u religioznoj svesti jevrejskog naroda. Pojava velike pretnje Vavilonu, persijskog cara Kira (539. g. pre n.e.) probudila je veliku nadu u skoro spasenje u jevrejskom narodu. To se i ostvaruje, nakon Kirovog osvajanja Vavilona u vidu njegovog dekreta, kojim on dozvoljava Jevrejima povratak u domovinu, ne samo to već i obnovu hrama u Jerusalimu. Narod počinje sa povratkom, mada određene grupe oklevaju, pa čak i ostaju u Vavilonu. Većina povratnika naselila se u severnoj Judeji. U domovini ih zatiču Samarićani, koji kočće normalan razvitak povratka kao i obnovu ognjišta pa čak i samog Hrama. Obnova Hrama je obustavljena sve do dolaska Darija na vlast, na osnovu čije je naredbe Hram završen (516. g. pre n.e.). Hagaj, Zaharije i Malahi bili su poslednji predstavnici proročkog pokreta u jevrejskom narodu toga doba koji su začeli Amos i Isaija. U istoriji Judeje prelomni trenutak predstavljala je godina 458. pre n.e., kada je prispela nova grupa povratnika iz Vavilona. Na čelu ove nove grupe stajao je Ezra, koji je sobom nosio *ništevan*, povelju izdatu od cara Artakserksa⁴, a koja je svojevrsna nova dozvola za povratak Jevreja u Judeju i punomoćje Ezri da zakone Tore objavi kao načela građansko-pravnog ustrojstva Judeje. 445.g. pre n.e. Artakserks šalje Nemiju, jevrejina

sa svoga dvora, te ga postavlja za namesnika Judeje. Njegovi dnevnic i Knjiga Nemijina i Knjiga Jezdrina uvršćeni su u biblijski kanon. Zajedničkim naporima Ezra i Nemija reformišu zastranjenu jevrejsku veru i način života, dovodeći ih u prvobitan oblik, uokviren Božjim načelima. Život naroda u Judeji svakako da u ovom periodu karakterišu izuzetne teškoće i problemi izazvani pre svega stranom vlašću ali i konstantnim napadima suseda na malobrojno novodoseljeno jevrejsko stanovništvo.

Do IV veka pre n.e. Palestina se nalazila u oblasti uticaja istočnih kraljevina – Asirije, Vavilonije, Egipta i Persije. Nakon četvrtog veka pre n.e. Palestina se zajedno sa susednim zemljama nalazila pod uticajem kulture nastale u Heladi. 332. g. pre n.e. grčki vojskovođa Aleksandar Makedonski osvaja Palestinu. Njegova smrt 323 g. stare ere izazvala je u istočnim zemljama mnogobrojne ratove među njegovim naslednicima – Dijadosima, koji su se sukobljavali oko nasledstva. Palestina je tada u nekoliko mahova prelazila iz ruku u ruke naslednika Makedonskog, što je dosta naškodilo njenim žiteljima. Od 301. g. pre n.e. kako je pala pod vlast egipatskog cara Ptolomeja I zemlja je do 200. g. pre n.e. bila zavisna od Ptolomejske dinastije a njena istorija istog razdoblja tesno povezana sa egipatskom.

Dvestote godine pre n.e. Sirija uzima vlast nad prostorom Palestine, i to na čelu sa kraljem Antiohom III. Blagonaklon odnos prema jevrejskom življu od strane Sirijaca traje kratko, do dolaska na vlast Antioha IV, koga će u Palestini dočekati raskol među Jevrejima: oni koji su za helenizaciju i *hasidi* koji su protiv nje. Usled manje pobune dela jevrejskog naroda, Antioh IV ukida sve verske slobode istom, uz određivanje upravo Hrama za oltar paganskom bogu Zevsu. Ovaj će postupak izazvati burnu reakciju Jevreja, što će dovesti do velikog narodnog ustanka pod vođstvom Jude Makabejca iz roda Hašmonejaca. Već 164. g. pre n.e. oltar u Hramu biće ponovo posvećen Bogu. Ustanak će rezultirati obnavljanje samostalnosti jevrejske države, pod vladavinom jevrejske dinastije

Hašmonejaca (Hašmonaim). Jedina pozitivnost s tačke gledišta jevrejskog naroda u uspostavljanju samostalne države, biće širenje njenih teritorija, jer je samostalna država ipak bila pod snažnim uticajem tada već veoma moćnog Rimskog Carstva. Česta smena kraljeva, značajna nestabilnost u zemlji i ugroženost u vojnom smislu sa svih strana rezultat su nepovoljne sociološke situacije u zemlji. Od obnavljanja državnosti (oko 166 pre n.e.) pa do njenog svršetka (63. pre n.e.) jevrejskom državom vlada deset jevrejskih kraljeva, što je mnogo za period od stotinu godina. Ipak, ovaj stogodišnji period mira, uticaće na relativno solidni razvoj poljoprivrede, zanatstva i trgovine u zemlji. Samim tim stvoriće se i uslovi za razvoj misli i pisane reči. Najvažniji u razvoju duhovnosti biće Fariseji, Sadukeji i Književnici. Oni su ti koji će izneti sav teret duhovnog razvoja u jevrejskom narodu u periodu od tri veka (100 godina pre n.e. – oko 200. g. naše ere). Uticaj Rima postaje sve jači, naročito političko-vojni, što jevrejski narod teško podnosi, tako da se, iako slaba, hašmonejska država jevreja odlučuje za veliki rat protiv Nabatejaca i Rima, pod vođstvom poslednjeg hašmonejskog kralja Aristobula II. Svakako da je ovaj rat izgubljen i da je doneo još veće probleme napaćenom narodu. Rim tada nameće svoju vlast, doduše preko svojih namesnika-jevreja po nacionalnosti, marionetskih osobina, iz hašmonejske dinastije takođe. U ovom momentu jevrejske istorije javlja se Irod, sin Antipatera prijatelja Hašmonejske porodice, rimskog prokuratora u Palestini. Iako dosta progonjen od strane vlasti uspeo je uz pomoć Rima da u samom Rimu bude imenovan za Judejskog kralja, 37. g. pre n.e. Irod je bio vladar izuzetno diktatorskog karaktera, mada je za svoju zemlju učinio dosta pozitivnog. Gradio je, obnovio čak i Hram, raširio državu gotovo do davidovskih granica. Sve to mu nije pomoglo da dobije podršku svoga (jevrejskog) naroda. Tokom vladavine Iroda, rodio se i Isus Hrist. U narodu se osnažuju mesianska očekivanja, naročito usled svesnosti naroda da mu je vlast u potpunosti marionetska. Sve je u rukama Rima, nema nezavisnosti, razvoj je samo prividan. Vrhunac

pritisaka bio je uvođenje *cenzusa* svojevrsnog popisa stanovništva u cilju razrezanja poreza. Ubrzo zatim, 4-te g. pre n.e. Irod će umreti, a vlast će naslediti njegovi sinovi i to: Arhelaos, Filip i Irod Antipas. Njihova će vladavina kratko trajati, a teritorije će prelaziti u nadzor različitih rimskih prokuratora. U Judeji naročito i najpre: Koponije, Ambivije, Rufije, Valerije i na posletku Pilat. Mržnja naroda prema rimskoj vlasti je toliko velika da će čitava Palestina odisati snažnom energijom promena, što će kasnije rezultirati velikim narodnim ustankom protiv rimske vlasti, koja se odlikovala čestim smenama na prestolu Palestine. Ekstremistička partija u Jerusalimu organizovala je prve napade na rimske legije. Iako veoma uspešni u borbama protiv rimske vojske, usled stranačkih trvljenja, narod nije uspeo da oslobodi zemlju. Jerusalem je potpuno kapitulirao 70. g. naše ere. Tada palestina postaje nezavisna carska rimska provincija pod nazivom Judeja. Preživeli jevreji vremenom počinju da se okupljaju oko svojih duhovnih vođa – književnika i fariseja. U Jamnji se razvija rabinska škola, gde se na osnovu Tore, skupljaju usmena predanja, koja se kasnije zapisuju pod nazivom *Mišna*^{7#}. Rimski car 135. g. naše ere, naređuje izgradnju novog mnogobožačkog hrama na mestu starog jevrejskog. Isti car zabranjuje obrezivanje jevreja. Narod nemogavši da istrpi ovakve pritiske, diže ustanak protiv vlasti pod vođstvom Simona bar Kohbe. Rezultat ustanka je gotovo potpuni progon jevreja iz domovine. Jerusalem je postao rimska kolonija u koju nije smeo ući ni jedan jevrejin. Ovime se završava sveopšta patnja jevrejskog naroda na prostoru Palestine, fizički tada, na toj teritoriji nestalog, ali ne i van nje.

3. NAČINI I RAZLOZI NASTAJANJA JEVREJSKE APOKALIPTIKE

Pojava proroka Jezekiela jedan je od dokaza da je u Vavilonu u svesti jevrejskog naroda postojalo rašireno mišljenje da je progonstvo kolektivna kazna za grehe otaca, da je težak

život naroda prouzrokovan upravo time. Tuga, patnja i bol u narodu, bili su uzrok povećane duhovnosti kao i češćim imaginacijama pojedinaca. Proročki pokret svojom pojavom i razvojem, oslikava želju naroda za oslobođenjem. Prorok Natan se recimo, može smatrati ideološkim prethodnikom svih onih koji su bili protiv institucionalne monarhije. Ipak ni Natan ni Elija nisu bili teoretičari, već je njihovo ogorčenje bilo upereno protiv pojedinaca, protiv nekih činjenica i konkretnih događaja. Tako se rani proroci isključuju iz uticaja na jevrejsku apokaliptiku. Za razliku od ranih proroka, pozni proroci vrše celokupno preispitivanje ljudskih odnosa. Oni se ne osvrću na prolazne slučajeve, nego ulaze u strukturu ljudske i društvene prirode. Zahvaljujući njihovoj nezavisnosti prema bilo kojoj posebnoj istorijskoj sadržini, njihova su proročanstva dobila neprolaznu vrednost. Stoga se opšti pristup događaju oseća i u apokaliptici, te se nameće zaključak jačeg uticaja poznih proroka na nju samu, što je i bliže logici stvari s obzirom na vremensku distancu ranih proroka i pojave apokaliptike. Jenjavanjem proročkog pokreta javljaju se mističke knjige, kao posledica navedenih uzroka, koje su predskazivale ne samo celosvetsku političku kataklizmu, već i prevrat u kosmosu, koji će eventualno izmeniti sadržaj sve vasesljene. Prema istorijskim događajima koji su potresali jevrejski živalj u Palestini od vremena proroka do potpunog izgnanstva u periodu Rimljana, jasno je da je narod živio u potpunom nemiru i bez nade u realnu budućnost. Stoga se javljaju mesianske ideje u misli koje vremenom bivaju sve izraženije. Allegro navodi čak da je pojava lažnih mesija bila toliko učestala, da se narod gotovo više nije ni obazirao na njih. I ne samo to, opisani način života dovešće do apokaliptičkog načina razmišljanja među učenim Jevrejima.

Šta je onda to što je oblikovalo jevrejsku apokaliptiku, šta je to što je dovelo do njenog stila i načina izražavanja, šta je inicijalni element za nastajanje iste? Otac Milik je pišući o ovoj temi skrenuo pažnju identifikacijom geografske lokacije od naročite važnosti za

jevrejsku apokaliptiku. To je Abel Majkin, koji je po svemu sudeći smešten blizu jednog od izvora Jordana, nad kojim su dve veoma oštre kosine brda Hermon. Naročita priroda mesta koja je obuzimala maštu jevrejskih apokaliptičara dovela ih je do komunikacije sa nebom, najčešće prividne, na vrhu Hermona i s paklom u dubokom izvoru koji je vodio u utrobu zemlje iz koje je isticao Jordan. Na to mesto se odnose mnogi važni događaji s uticajem na ljudske i anđeoske sudbine. Tu se i Levi molio i imao nebeske vizije pošto je pao u dubok san. (Levijev testament 2: 3-5). U periodu Makabejaca, kao što je već rečeno, javlja se pokret *hasidim* (*pravedni, pobožni*). Ovaj se pokret očuvao sve do danas. Ipak u određenom momentu (130. g. pre n.e.) od ovog pokreta nastaju još dva nova – *Fariseji* i *Sadukeji*. Izbegavali su mešanje u političke poslove, već su se većinom bavili izučavanjem Tore i usmenom predajom, njome tek naročito Fariseji. Politička propast jevrejskog naroda nije za njih predstavljala veliki problem, verovali su više u Toru i njoj pridavali daleko veći značaj. Sva tri pokreta, kako stari tako i dva novonastala imali su uticaj na nastajanje jevrejske apokrifne književnosti. Mnogi elementi iz načina razmišljanja ove tri grupacije mogu se pronaći u ovoj književnoj vrsti. Neki od njih su: Važnost Mojsijevog zakona, Tora iznad svega, Poštovanje proročke misli, Mesija stiže, strašni sud, dani užasa - harmagedon na kraju sveta, nakon kraja odabrani ostaju u životu...

Isto tako, Književnici (Knjigoznalci, Pismoznalci, Soferimi) iako nastali još u Solomonovom dobu, poznavanjem Tore i predavanjem nauka Tore narodu, utiču na širenje eshatoloških misli i ideja među življem, pogotovo u periodima društveno-ekonomskih kriza. I ne samo to, duhovne krize u narodu izazvane ugnjetavanjima raznih osvajača domovine Jevreja, tek naročito podstiču Književnike na još jači rad »od vrata do vrata« šireći tako nadu u spasenje svakoga ponaosob, ali ako i samo ako bude želeo da taj

određeni pojedinac uđe u Carstvo Božje, predviđajući, a na osnovu proročkih pisanja iz Tore i opšteg stanja u zemlji, teške dane pakla koji će Zemlju snaći.

Imajući u vidu sve navedene činioce i situacije koje su obitavale u Palestini i van nje tokom dva do tri veka pre Hrista i isto toliko nakon njega, pojava apokaliptičke književnosti predstavljala bi logičan sled događaja, logičnu posledicu u razvoja jevrejske misli toga doba.

4. OSNOVNE KARAKTERISTIKE: karakteristike jevrejske apokaliptike

Nakon sažetog osvrta na istorijske okolnosti u Palestini i njenoj okolini kao i na društveno- ekonomsku situaciju toga doba na istom području ali i na duhovne činioce koji su tada obitavali u narodu nazire se sadržaj jevrejskih apokaliptičkih knjiga. Apokaliptika je književni oblik nastala iz proročanstava, tako da se može reći da ona označava i proročanstvo.

Autori apokaliptike obično uzimaju ime neke poznate i važne ličnosti, iako ne preciziraju u svojim delima i ne nameću isključivo da su doista te ličnosti i napisale tekst. Dakle, imenom autora, stvarni autor želi privući pažnju na tekst, ne obmanjivati javnost, mada ako mora birati između nečitivosti teksta i laganju o autorstvu, pravi autor bira lažno predstavljanje autorstva, samo da bi tekst bio čitan. Autor često biva opsednut starinom napisanog teksta, te često lažno predstavlja tekst nekoliko vekova starijim nego što jeste. Bilo je autora koji su se predstavljali lično, ne krijući svoje autorstvo.

Vreme i mesto pisanja je najčešće nemoguće odrediti. Autor je često takve stvari ostavljao nedorečenima, i to iz više razloga. Pre svega, ako autor krije svoje autorstvo, ide mu u prilog da ne pominje vreme i mesto pisanja. Isto tako ako želi tekst predstaviti

mного starijim nego što stvarno jeste, apsurdno mu je svakako bilo da pominje mesto i vreme pisanja. Isto tako autor je vodio računa da ne da određeni sekundarni podatak («da se ne otkrije») na osnovu kojeg bi se moglo utvrditi vreme i mesto pisanja. Svakako da je bilo i onih koji su tačno navodili podatke o ovome.

Mesijanstvo u apokaliptičkim knjigama gubi na primarnosti. Primaran je Bog, koji donosi novo doba i novo ustrojstvo. U nekim se apokaliptičkim knjigama Mesija ni ne pominje, mada se ne može reći da je mesijanska ideja iščezla iz ove literature. Mesija je samo gurnut u drugi plan. Sve radnje čini sam Bog nekada samo preko Mesije koji će »tek« doći. Naprotiv, mesijanstvo je tu i gotovo da predstavlja osnovu nekada samo pozadinu sadržaja.

Božanske tajne apokaliptika opisuje u viđenjima koje videlac (vizionar) opisuje jezikom uobičajenim za ovu književnu vrstu. Tako se stim u vezi javljaju simboli, brojevi i tome slično. Karakteristični su puni brojevi, celi brojevi. 7 je broj potpunosti, broj savršenstva. Polovina od toga bila bi suprotna Bogu (tri i po). Šest je broj za jedan manji od sedam, broj Sotone. 12 horoskopskih znakova, kao 12 meseci u godini rezultat su apokaliptičke simbolike, četiri strane sveta, četiri godišnja doba, prvi put se javljaju kod apokaliptičara, iako Palestinu odlikuju samo dva godišnja doba... Apokaliptiku svakako odlikuju i razna nadprirodna stvorenja, koja povećavaju simbolizam kao karakteristiku, povećavaju doživljaj koji se javlja kod čitaoca i utisak užasa koji će doći za neznabošce i nevernike.

Šta je ono što razlikuje apokaliptiku od proroštva? Egzistencija pojedinca nakon smrti, a ne egzistencija čitavog naroda još je jedna od karakteristika koja se javlja u apokaliptici, za razliku od proroštava. Proroci crpe ideje iz prošlosti i iz nje izvlače pouke, dok apokaliptičari bivaju više okrenuti ka budućnosti. Nova ideja u apokalipsi

činije umnogome različitom od proroštava – nada u besmrtnost Božjih sledbenika – pravednih Jevreja.

Apokaliptika se kao književna vrsta negovala ne samo kod Jevreja i judaizmu, već ponešto i među prvim hrišćanima. Stoga je jedino novozavetno delo apokaliptičkog karaktera Otkrovenje Jovanovo.

5. KUMRAN I APOKALIPTIKA

(lokacija, istraživanja, mudrosna i apokaliptična literatura u kumranskim spisima)

Istočno od Jerusalima, u pravcu Jordana, prostire se Mrtvo more, koje svojom istočnom obalom zapljuskuje državu Jordan a zapadnom staru - novu državu Izrael. Na Izraelskoj obali, inače veoma stenovitoj, uzdižu se ruševine Kirbet Kumrana. Kumran je smešten na beloj lapornoj terasi udaljenoj oko 2 km. od Mrtvog mora. Same zidine Kumrana, danas, ne odaju naročiti utisak. Upadljiva je kula veoma širokih zidova, potom nekoliko rezervoara za vodu, koji su međusobno povezani mrežom kanala. Između ruševina i Mrtvog mora, na lapornoj terasi, smešteno je veliko groblje sa oko 1200 grobova. Oko ruševina Kumranskih zidina, među stenama, primetne su brojne pećine.

Upravo su u tim pećinama 1947. god. otkriveni mnogi spisi na starojevrejskom i aramejskom jeziku, zapisani na različitim materijalima. Okolnosti oko otkrivanja ovih drevnih zapisa već su ušle u legendu. Izvorno otkriće se pripisuje jednom beduinskom čobaninu Muhamed ad-Dibu. Tražeći izgublenu kozu, primetio je na jednoj od stena otvor, unutar kojeg se prostirala velika prostorija-pećina. Kasnije je u istoj otkrio više

posuda različitih veličina u kojima su se nalazile kožne rolne sa zapisima nastarojevrejskom jeziku. Kako je vreme prolazilo, ovo je mesto u tadašnjoj Palestini pod engleskom upravom, izazivalo sve veće interesovanje, kako trgovaca i krijumčara starinama tako i mnogih naučnika. Prvo zvanično saopštenje o otkrivanju drevnih spisa, objavljeno je od strane univerziteta Jeil, nakon analize prvopronađenih spisa od strane profesora Vilijema Olbrajta sa univerziteta Džon Hopkins. Ubrzo, u samom Kumranu ali i u obližnjim područjima (Wadi Murabaat i sl.) pronalaze se mnogi drugi spisi. Prelazeći iz ruke u ruku, iz države u državu, od različitih institucija do bazara, mnogi spisi su zauvek oštećeni pa čak i izgubljeni. Međutim, veliki broj njih, ostao je sačuvan i do danas. Za teologiju kao nauku najvažniji pronađeni spisi su zapravo prepisi biblijskih knjiga, koji i čine gotovo četvrtinu celokupnog otkrivenog materijala. Među biblijskim rukopisima zastupljene su knjige ili delovi knjiga kako iz Pentateuha, tako i iz Proročkih knjiga i Spisa. Od nekanonskih knjiga, važnije pronađene su: Tuvija, Sirah, Jeremijino pismo, Knjiga Jubileja, Knjiga Henohova, Apokrif Geneze, Nabonidova Molitva... Od komentara biblijskih knjiga zastupljeni su Komentar Habakuka, Testimonia itd. među spisima sektaša tu su: Pravilo zajednice *14, Himne zahvalnosti *15, Pravilo ratovanja i dr.

Još od dana kada su prvi spisi pronađeni na njima se aktivno radi. Vrše se analize, određuje se njihova starost, jezik, pismo, prevode se na evropske jezike. Vodeću ulogu u ovome imali su Francuz, otac de Vo iz francuske biblijske škole u Jerusalimu, Josif Saad direktor muzeja Rokfeler u Jerusalimu, uz čiju asistenciju je osnovan internacionalni tim za analizu i obradu svitaka, 1953. god sa sedištem u istočnom delu Jerusalima, tada u Jordanu. Na samo dva do tri kilometra odatle, u zapadnom delu grada takođe se ažurno radilo na analizi svitaka pri Jevrejskom univerzitetu. Internacionalni tim i tim za obradu svitaka na Jevrejskom univerzitetu radili su odvojeno baz ikakvih kontakata, čak iako je

bilo svitaka koji su se delom nalazili u jednoj a delom u drugoj ustanovi. Nakon 1967. god. Izrael zaposeda jordanski deo Jerusalima, te se većina spisa od tada nalazi na jednom mestu.

Interesantan je najnoviji Leuvenski biblijski simpozijum prvo je obrađivao eshatologiju, čime su se bavili Kumranci zatvorivši se u svoje elitarno iščekivanje Mesije, kojemu su podložili svoje prikupljanje, prepisivanje, tumačenje Biblije i organizaciju praktičnog zajedničarskog života. U Kumranu se sačuvao *florilegijum* (zbir cvetića) biblijskih mesijanskih mesta. Mesija kumranskih spisa u svojoj trodelnosti polazi od davidovske kraljevske loze. Mesijanizam izrasta nadalje na sveštenstvu, pri čemu je posebno uključio sveštenstvo Melkisedekova reda. Kumranska zajednica temelji se na sveštenskim obrednim pranjima, beloj odeći i blagovanjem u zajednici. Ali poznaje se i davidovski mesijanizam, čime se odbacuje akumulacija velikosveštenskih kompetencija koje je svojevremeno bio prigrabio Juda Makabejac, u čemu ga je sledila cela kasnija Hašmonejska dinastija. I konačno, pridolazi pokretačka proročka dimenzija mesijanizma. Tako Kumran delom prihvata biblijski a gradi i svoj vlastiti mesijanizam prema danoj situaciji jer kraljeve su zapravo od vavilonskog zarobljeništva zamenili (veliko)sveštenici. Bog je po kumranskim svedočanstvima čuvar istine. Mudro je stvorio čoveka. Uvek će nagraditi promicatelje istine. Za Dan suda Bog po kumranskim svedočanstvima obećava ljudima zajedništvo dobrih i sretno zemaljsko stanje kao očitovanje pobede nad Knezom tama, grehom i dosledno tome smrću: »I uništiće smrt zauvek. I suzu će sa svakog lica Jahve, Gospod, otrti« (Iz 25, 8). Kumran istražuje tajne mudrosti koja je bez Boga nedostupna, skrivena i samo njemu rezervisana, jedini on zna do nje put i konačno njome raspolaže kako izlaže Jovova himna mudrosti (28). Ona koristi svakidašnje iskustvo svetovnog zanimanja za mudrost Mudrih izreka pozivajući se na njeno Božje izvorište i partnerstvo (8_9). Propovednik uvodi vreme u kojem

optimistički svedoči i prihvata životne darove (2-3). Kumran u skladu s kasnojevrejskom mudrošću deli brigu za Zakon. Jer upravo je kumranska privrženost Zakonu poistovećenje, drugo ime za Sirahovu ili Baruhovu poosobljenu mudrost. Osobita pozornost posvećena je zadnjem starozavetnom (deuterokanonskom) biblijskom spisu, Knjizi Mudrosti: u vrijeme Božjeg pohoda pravednici će biti obdareni dobrotom i ljubavlju (3, 7-9) te će steći zajedništvo s Bogom i postići život vječni (5, 15-23).

Kumransko vreme predstavlja vreme apokaliptičke apokrifne literature kao što je Henohova knjiga, Mojsijevo vaznesenje i Knjiga jubileja koje kao krizna biblijska reлектira grade svoju tajnovitu poruku paralelno s kumranskim stvaralaštvom. Na prelazu vremena mudrost ostaje jer apokaliptična previranja su samo privremena i na pomolu je mesijansko eshatološko verovanje. Njemu je podređen govor o misterijama i pravi put razlikovanja duhova. U govoru o blaženstvima iznenaduje da su starozavetni posebno psalamski makarizmi, tj. blaženstva koja u Novom zavetu zauzimaju prevažno mjesto jer su okrunjena programskim govorom na gori (Mt 5) o kraljevstvu Božjem i zajedništvu s Hristom proslavljenim (Otk 19) jedva prisutna kod asketski discipliniranog života u kumranskoj zajednici. Uočava se prisutan dualizam, beg od sveta, isključivanje i izolacionizam. Novi zavet nasuprot tome širi univerzalnu mesijansku veru i nadu. Tako kumranski spisi čuvaju pre svega Božju reč i tumače je na svoj ljudski način odvajanjem od sveta i opredeljenjem za izabrane i dobre.

Ali ipak, Isusovo delo je život za druge a njegova muka i smrt donose ljudsko otkupljenje. Isus takođe usvaja biblijsko učenje i njegova razdelnica ide kroz ljudska srca i nosi poruku sveopšteg spasenja, posebno izgubljenima, siromašnima svake vrste.

6. POZNATIJA JEVREJSKA APOKALIPTIČNA DELA

Knjiga Henohova Predstavlja kompilaciju proročanstava i spisa koji su pripisani Henohu. Podeljeni su u pet delova. Celo delo danas postoji samo u etiopskom prevodu. Prema Harringtonu, Knjiga Henohova predstavlja prikaz religioznih, moralnih, mesijanskih, apokaliptičnih i eshatoloških strujanja u judaizmu neposredno pred početak hrišćanstva. Pisana je delom hebrejski delom aramejski. Smatra se da knjiga potiče iz 170-60. g. pre Hrista. Pronašao ju je putopisac Bruss u Etiopiji 1775. na etiopskom. Kasnije, 1886. god. u grobnici jednog koptskog monaha kod Ahmina u Egiptu, pronađene su i prve 32 glave na grčkom jeziku. Enohova knjiga sadrži 110 glava. Pored uvoda i epiloga deli se na pet delova i to: a) deo o padu anđela- anđeoski deo; b) mesijanski deo – govor u slikama; c) astronomsko – fizički deo; d) istorija čoveka od postanka do svršetka mesijanskog carstva; e) utešni deo – uteha za svoju porodicu i za sve stanovnike zemlje. Ono što je primetno u ovoj knjizi je da propagira nastupanje mesijanskog carstva iznenada i silovito. U isto vreme pisac Henoha ne veruje kako bi zemaljska sredina mogla biti pogodno tle za ustoličavanje carstva Božjeg.

Biblijska kritika smatra da je ovo kompilacija više knjiga skupljenih pod Enohovim imenom a ne jedno originalno delo. Uz to se misli i da su je napisali palestinski Jevreji na jevrejskom jeziku. Prema T. Radoviću, od svetih Otaca za ovu knjigu su znali Irinej, Kliment Aleksandrijski, Origen i Tertulijan. Jeronim i Avgustin je odbacuju kao apokrifnu, što je i razumljivo. Knjiga obiluje parabolama, izrekama i pričama. Uticala je na prvu hrišćansku Crkvu, te se zaključuje da pojedini delovi u današnjem obliku potiču od hrišćana, u smislu da je neki hrišćanin dodao neke delove.

Knjiga Henohovih tajni (Slovenski Henoh) je tipični apokaliptički spis, u kojem Henoh iznosi objavu, koja mu dolazi sa putovanja kroz sedam nebesa. Osim toga, Henoh opisuje stvaranje sveta i otkriva tajne budućnosti. Smatra se da je knjigu napisao nekakav

palestinski Jevrejin ili možda pak Jevrejin preobraćen u hrišćanstvo. Pisana je na grčkom jeziku, verovatno u I veku posle Hrista. Predstavlja samostalno delo u odnosu na Knjigu Henohovu. Interesantno je da je ova knjiga prevedena na staroslovenski, te da je taj prevod sačuvan do danas.

Treća Henohova je zapravo rabinska kompilacija iz III ili IV veka posle Hrista. Donekle je važna za proučavanje jevrejskog misticizma. Naročito je doprinela na razvoju kabalistike.

Zavet 12 patrijarha Knjiga, sa manjim apokaliptičkim elementima, nastala najverovatnije u periodu od II – I veka pre Hrista. Knjiga opisuje kako se dvanaest Jakovljevih sinova oprašta pred smrt od svojih sinova, te se tako proriče sudbina dvanaest plemena. U celini štivo predstavlja raspravljajanje o moralu, i svedočanstvo visokog morala koji je nadahnjivao jevrejsko moralno držanje. Pojedini stručnjaci smatraju (Charles, Lagrange) da »Zavet 12 patrijarha« sadrži i delove koje su dodali hrišćani. Milik pak smatra da je čitavo delo nastalo u ranoj crkvi, a da su samo temelji jevrejski (judaistički). Danas sačuvana samo na grčkom jeziku.

Solomonovi psalmi predstavlja knjigu psalama veoma sličnih nama poznatim psalmima iz biblijske knjige Psalmi Davidovi, prema stilu i načinu izražavanja autora. Pisani su izvorno na jevrejskom jeziku, ali su sačuvani samo na grčkom i sirskom. Smatra se da potiču iz I veka pre Hrista, i to najverovatnije u periodu od 63. do 48. god. pre Hrista, u vremenu Pompejevog osvajanja Jerusalima. Tertulijan ih je osudio kao jeretičke psalme. Lako je primetno farisejsko poreklo ovih psalama, naročito ako se obrati pažnja na njihovo učenje o uskrsnuću, slobodnoj volji i mesijanskoj nadi. Prvi je u Evropi ove psalme izdao jezuita La Gerda 1626. god.

Mojsijevo vaznesenje se sastojalo iz dva dela: a) Mojsijev Zavet u kojem se proriče sudbina jevrejskog naroda i b) Mojsijevo Evanđelje. Pisanje knjige je trajalo verovatno od

3. god. pre Hrista do 70. god. nakon Hrista. Prema Harringtonu delo je napisano na jevrejskom jeziku, nakon smrti Iroda Velikoga. Isto tako, Harrington smatra da je knjiga esenskog porekla. U samoj knjizi se oseća nacionalizam autora, naglašava se poštovanje Zakona i suprotstavljanje Sadukejima. Knjiga je u XVIII veku prvi put izdana u Evropi i to na latinskom jeziku.

Treća knjiga Ezrina (Vulgatina Četvrta knjiga Ezrina) se sastoji iz tri različita dela u kojima se opisuju vizije Ezre, i to otkrivanja budućnosti. Knjiga je prvobitno bila napisana na hebrejskom jeziku, ali je ostala sačuvana samo u prevodima na latinskom, etiopskom, sirijskom, jermenskom i arapskom jeziku. Hrišćani su ovo delo dobro poznavali i upotrebljavali. Smatra se da je knjiga pisana nakon razorenja Hrama 70. god. nakon Hrista. Sastoji se od 16 glava te sadrži Ezrine vizije u Vavilonu, i to sedam vizija. Ezra prikazuje razgovore s Bogom o nevoljama i patnjama jevrejskog naroda kao i nadu i veru naroda u teškim vremenima. Svakako da Ezra nije autor. Zbog sadržine, bila je cenjena kod crkvenih Otaca (Varnava, Kliment Aleksandrijski, Kiprijan...)

Baruhova apokalipsa (Sirijski Baruh) je verovatno napisana kada i Treća knjiga Ezrina. U prilog tome govori i to da se kod Baruhove apokalipse oseća uticaj ovog dela. Podeljena je na sedam delova. Sadrži otkrivenja data Baruhu u vreme razorenja Jerusalima 586. god. pre Hrista. Ne sadrži naročite elemente o Božjem carstvu. Misli su više okrenute ka nebu a ne ka zemlji. Osnovna ideja ove apokalipse je duhovno a ne telesno vaskrsnuće. Pisana je izvorno na aramejskom ili jevrejskom jeziku, ali je sačuvana samo na sirijskom jeziku, koji je priređen na temelju grčkog prevoda. Ovde valja pomenuti i Grčku apokalipsu, koja potiče iz II veka posle Hrista, kao samostalno delo. U njoj se govori o Baruhu kojeg anđeo vodi do petoga neba, gde mu Bog otkriva svoje tajne. Ova je knjiga delimično sačuvana na grčkom i staroslovenskom.

Treća Makabejska knjiga predstavlja delo koje govori o periodu progonstva aleksandrijskih Jevreja za vreme vladavine Ptolomeja IV. U njoj se opisuje čudesno izbavljenje Jevreja od pokolja koji je bio pripreman. Delo je verovatno napisano pre 70. god. posle Hrista. Smatra se da je napisano da bi ohrabrilo Jevreje u vreme progona pod Kaligulom.

Četvrta Makabejska knjiga je napisana s ciljem da pokaže nadmoć razuma nad strastima. Predstavlja zapravo filozofsku raspravu o razumu na primeru Eleazara i sedmoro braće iz Druge knjige Makabejske. Smatra se da je knjiga napisana od strane nepoznatog Jevrejina u I veku nakon Hrista, u cilju bodrenja Jevreja da ne pokleknju, verovatno pre razorenja Jerusalima, i to na grčkom jeziku. Jevsevije i Jeronim pripisuju knjigu Josipu Flaviju, što je samo pretpostavka.

Manaševa molitva je knjiga nadahnuta pokorniĉkim psalmom iz 2. Dnevnika 33: 11-13, Gde se kralj Manaše kaje za grehe i moli se Bogu. Delo je verovatno napisao neki helenizirani Jevrejĉin početkom hrišćanske ere. Ono je veliĉanstven primer bisera jevrejske duhovnosti. Latinski prevod ovog dela se pojavljuje u Vulgati kao dodatak.

Aristejevo pismo je spis koji bi Źeleo biti pismo Aristeja, koji je bio Ptolomejev ĉinovnik. Knjiga donosi legendarni izveštaj o nastanku Petoknjizja na grĉkom jeziku, kojeg su preveli 72 starešine, pozvani za te potrebe iz Jerusalima. Ovaj prikaz nastanka Septuaginte povod je bio za uzdizanje Jevrejske mudrosti i Mojsijevog zakona te za isticanje nadmoći Jevrejstva nad paganskom filozofijom i moralom. Ovo pismo je verovatno delo jevrejske propagande u Aleksandriji a nastalo je oko 100 godina pre Hrista.

Sibilinska proroĉanstva Od V veka pre Hrista Grĉkom i Azijom su kruŹila proroĉanstva koja su se prepisivala grĉkoj proroĉici Sibili. Aleksandrijski Jevreji su u tome videli uspešno pomagalo za svoju propagandu. Tako su i ovi od II veka pre Hrista pisali

»Sibilinska proročanstva«, puštali ih u javnost i tako širili jevrejska verovanja. Hrišćani su ovu praksu nastavili, tako da zbirka od 12 knjiga Sibilinskih proročanstava, koja je do danas dospela, predstavlja hrišćansko uverenje. U ovoj zbirci je verovatno samo treća knjiga jevrejskog porekla, koja predstavlja skup odvojenih fragmenata iz II veka pre Hrista, zatim i četvrta knjiga (oko 80. god. pre Hrista), peta knjiga (125. god. posle Hrista). Čak su ove knjige bile i prerađivane od strane nekog hrišćanina.

Knjige o Adamu (objavljene pod raznim naslovima); osnova im je jevrejska, ali su kasnije prerađena u hrišćanskom ili gnostičkom duhu. Sačuvane su u verziji na grčkom, latinskom i slovenskom prevodu.

Vaznesenje Isaije predstavlja dva samostalna dela, i to Mučeništvo Isaije i Apokalipsa Isaije. Obe su knjige verovatno napisane do 150. god. nakon Hrista. Sačuvane su potpuno samo na etiopskom jeziku. Prvi deo opisuje kako je Isaija prestrugan po naredbi cara Manasije, a drugi prorokovu viziju o Hristu, raspeću i vaznesenju. Radnja koja se opisuje dešava se za vreme vladavine cara Jezequije.

Evandjelje po Tomi je nezavisna zbirka govora, nastala sredinom I veka nakon Hrista. Karakteriše je dosledna gnostička interpretacija Isusovih govora. Sačuvana je koptska verzija iz Nag Hamadija, Egipat. Sadrži 6 paralelnih priča o Carstvu Božjem. Po stilu i radnji, veoma je slična Evandelju po Mateju, uz opsežnije primenjen apokaliptički stil.

7. UTICAJ APOKALIPTIČKE JEVREJSKE KNJIŽEVNOSTI NA NAČIN RAZMIŠLJANJA U ISUSOVOM VREMENU

Većina naučnika slagala i slaže u tome, da je jevrejska apokaliptika uticala na hrišćansku misao i to višestruko. Ono što se na osnovu pregleda primarne i sekundarne

kako jevrejske tako i hrišćanske literature može na prvi mah zaključiti je da su u većini slučajeva naučnici, komentatori i analizeri Hrišćanstva bili u pravu. Naime, nada u vaskrsenje, i uopšte pojava takve ideje u jevrejskom narodu nije došla slučajno, niotkuda. Ako se dobro prouči Isaija, naročito isaija 26:19, lako se uočava da je još u njegovom periodu, Božjom rukom dovedena među narod, ideja svakako postojala. Isto tako, Danilo 12:2, vođen Božjim nadahnućem dolazi na ideje vaskrsenja. Međutim, vaskrsenje se naročito razvija u periodu cvetanja apokaliptike. Težak život naroda, imali smo to videti u istorijskom delu, čini narod još prijemčivijim za prilaženje skupovima ovakvih misli. Stoga je mnogim Jevrejima, svakako ne svim, bilo lako da primi Hrista, koji je tek posebno propagirao vaskrsenje, kao veliku Božju istinu. Isto tako, ideja o Carstvu Božjem, koja se proteže još iz postegipatskog perioda, u vremenu apokaliptike posebno jača. Imali smo videti više tipova stavova i prihvatanja ideje o Carstvu Božjem. *Univerzalistički vid*– Jeremijinog tipa (Svi bez obzira na nacionalnu pripadnost), *etnički vid* – Jezekieljevog tipa (samo Jevreji), *vid Danilove apokaliptike* (duhovni smisao), *novo učenje apostola Pavla*, kao četvrti i najsavremeniji tip, skup najvernijih i najstvarnijih, ujedno i najboljih elemenata iz prethodna tri vida, s opštim utiskom da je takav savršeni način mišljenja o Carstvu Božjem samo mogao nastati pod direktnom Božjom intervencijom. Dakle, eksplozija misli o Carstvu Božjem u vremenu cvetanja apokaliptike, samo je u hrišćanstvu doživela svoj pravi vrhunac, i zauzela svoje pravo istinito mesto, onako kako to stvarno jeste, bez nagađanja apokaliptičara.

Ideje o strašnom sudu, koje su u hrišćanstvu takođe prisutne, su apokaliptičkog karaktera i porekla. Tako Marko 13 ili Matej 22-25 sadrže ovakve elemente, apokaliptičke misli toga doba. Jedina razlika opet između ovih navedenih apokaliptika i ostalih čestih, sadržanih gotovo u svakoj jevrejskoj apokaliptici je što Marko i Matej ove ideje navode u svom pravom obliku, od Isusa proreče, Božjim Duhom vođe. Iako su

slične po karakteru, iako vode identično poreklo, ipak jevrejske i hrišćanske ideje o strašnom sudu razlikuju se u jednoj, najvažnijoj stvari, a to je svakako nadahnutost od Boga!

Pošto smo govorili o geografskom elementu koji igra važnu ulogu u apokaliptici – planini Hermon, dobro bi bilo napomenuti još neke elemente apokaliptike koji su uticali na način razmišljanja u Isusovom periodu, samim tim i na hrišćanstvo. Ime *Petros*, koje Isus daje Simonu, na aramejskom jeziku je *Kefa*, što znači »stena«. U Mateju 16, i to u jednom kumranskom zapisu istog dela Evandjelja, svakako se pominje priznavanje Hristovog Mesijanstva od strane Petra. U navedenom fragmentu nedostaje (ne vidi se) reč za planinu, koja bi prema mišljenju naučnika (Milik, de Gol....) mogla biti reč *kefa*. Upravo je ta reč upotrebljavana za planinu u gotovo svim apokaliptikama toga doba, te bi eventualno bilo normalno za očekivati tu reč i na ovom mestu. Ta planina mogla bi biti doista Hermon, koja bi simbolisala Crkvu ali i mesto čudnog kontakta pakla, zemlje i neba u malom. Kanjon je pakao, sama planina zemlja, vrh njen doseže do neba. Prema ovoj reči *planina – kefa (petar)* jasno se vidi obrazac jevrejske apokaliptike iz Hristovog doba i njen uticaj na nastajanje Crkve. Drugi novozavetni način razmišljanja otelotvoren u fizikament, koji je naveden u Mateju 17, preobražavanje Isusa na visokoj planini, za koju se odavno misli da je Hermon takođe ima direktne veze sa tradicionalnom apokalipsom. Isus se na planini pojavljuje pred Petrom i još dvojcom učenika u sjaju svoje slave i vidi se kako razgovara sa mesijanskim prethodnicima Mojsijem i Ilijom. Tako je očita koncepcija Božjeg otkrovenja na ovoj naročitoj svetoj planini, što se u potpunosti uklapa u dobro formiran apokaliptički tradicionalni obrazac.

Iako je uticaja apokaliptike na razmišljanje u Isusovom dobu bilo veoma mnogo, iako je to bio period njenog vrhunca, mora se zaključiti jedno – apokaliptika u Novom zavetu, njeni elementi u mnogim novozavetnim knjigama i Otkrivenje Jovanovo, jedina je

apokaliptika koja se može uzeti za ozbiljno. Ostale će poslužiti kao interesantna književnost, izuzetna za proučavanje jevrejskog jezika, istorije i filozofije.

BIBLIOGRAFIJA

1. Allegro, J.M. DISCOVERIES IN THE JUDEAN DESERT OF JORDAN, V. QUMRAN CAVE 4 (snimci, transliteracije prevodi), Oxford, 1956.
2. Biblia hebraica
3. D., Jurevič: »Messianskie sborniki«, Moskva, 2000.
4. dr A. Birviš: »Savremena načela prevođenja svetog pisma«, Beograd, Ikonos, 2002.
5. dr D. Glumac, »Biblijska arheologija«, Beograd-Srbija, BFB, fototip, 1999.
6. dr George J. Brooke: »Intertextual interpretations in the Dead Sea scrolls and the New Testament«, Orion, Jerusalem.
7. dr Siam Bhayro: »The Dead sea scrolls«, Christian-Witness, 2002.
8. dr Tihomir radovanović: »Istorija prevoda Starog zaveta«, Beograd, 1928.
9. Đ. Daničić: »Stari zavet«, prevod na srpski jezik, izdanje Biblijskog društva, Beograd, 1992.
10. E. ben Šošan, »Milon ivri-ivri«, Jerusalem, 1976.
11. E. Verber: "Kumranski rukopisi", BIGZ, Beograd, 1983.
12. Encyclopaedia Britannica, volume 7, 1972: "Dead sea scrolls"
13. J. Jeremias: "Qumran et la Theologie", Nouvelle Revue Theologique 85 (1963)
14. M. Wise, M. Abegg & E. Cook. "The Dead Sea Scrolls", A New Translation, San Francisco, 1996.
15. M.A. Hoselton, "Dead sea scrolls", London, 2000.
16. Paul Sumner, "Messianic Text at Qumran", Hebrew-streams, 1999
17. Š. Etinger: »Istorija Jevrejskog naroda«, Beograd, Ginko, 1993
18. W. J. Harington: »Uvod u Bibliju«, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 1987.

19. W. J. Harrington: »Uvod u Novi Zavet«, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 1987
20. Grupa autora: »The apocrupha«, Chicago, 1946
21. Powell Davies: »Jesus and Old Testament«, New York, 1956
22. dr M. Erdeljan: »Opšti uvod u Sveto pismo Staroga zaveta«, fototip, Beograd – Srbije, 2000
23. dr M. Moskovich: »Apokaliptika, sifrut amenu«, Tel Aviv 2001
24. Željko Stanojević, Kumranski spisi dokaz verodostojnosti Biblije, Beograd, 2009